

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация: статья посвящена совершенствованию правового регулирования коммерции в Республике Узбекистан с учётом особенностей внедрения и развития информационно-коммуникационных технологий, обеспечению защиты прав и законных интересов участников электронной коммерции и сделок, заключаемых между ними.

Ключевые слова: гражданско-правовое регулирование; цифровая экономика; информационно-коммуникационные технологии; перспективы, защита прав.

Развитие мировой экономики, процессы глобализации торговых отношений, фактическое разделение секторов экономики по территориальному принципу приводят к разработке и масштабному внедрению договоров – оферты, где оптимизация ускоряющих торговлю дистанционных способов передачи информации рассматривается в аспекте оформления договорных отношений. Однако правовая основа регламентации данных и подобных отношений, оформляемых различными электронными способами, явно нуждается в модернизации.

Безусловно, информационно-коммуникационная среда, и, прежде всего, сама сеть Интернет, обладает определенной технической спецификой, и, следовательно, подлежит специальному правовому регулированию. Регулирование сети Интернет в силу многообразия торговых отношений осложняется проблематикой коллизии различных правовых систем, которая в контексте оперативного свойства электронных коммуникаций приобретает особо острый характер. Отсюда возникает необходимость совершенствования договорных, а также расчетно-платежных отношений, связанных с различными государствами. При электронной торговле даже традиционная, классическая купля-продажа товаров осуществляется дистанционным образом, независимо от нахождения и покупателя, и продавца. Таким образом, электронная торговля становится эффективным способом реализации трансграничных торговых отношений между субъектами, подчиненными различным юрисдикциям.

Электронная торговля технически зародилась еще задолго до появления сети Интернет. Так, в 40-х годах XIX века крупные американские торговые системы были объединены телеграфной сетью, по которой передавалась информация о ценах на рынках в разных концах страны. Первые примеры электронной торговли уходят корнями в банковские операции и процесс, получивший название «телеграфные переводы». С изобретением телефона стало возможным подавать заявки на покупку и продажу товара, управлять счётом в банке и т. д. С развитием информационных технологий финансовые - кредитные учреждения получили возможность разработки быстрых, безопасных, дешёвых и надёжных средств расчёта.

Первым прорывом в электронной коммерции стало открытие интернет - магазина – Амазон в 1995 г., который изначально занимался продажей исключительно книг через сеть. В этот же год был создан первый интернет-аукцион eBay, известный в настоящее время как крупнейший во всем мире электронный магазин, как и названный выше Amazon. Именно e-bay стал материальной основой для ряда специальных правовых механизмов, регулирующих отношения в сети, среди которых и условное депонирование, а именно отношения в сфере интернет-эскроу. Однако до 1990 года использование сети Интернет в целях осуществления коммерческих операций было запрещено соответствующим регламентом Национального научного фонда США. В связи с тем, что в 1990-е годы допуск к сети Интернет стали получать крупные частные компании, Правительство США приняло решение отдать функции контроля и администрирования сети Интернет (распределения доменных имен) в частные руки, к 1998 году такие права получила частная некоммерческая организация ICANN. Данный формат администрирования сети привел к расширению круга пользователей и, как следствие, коммерческого контингента сети Интернет. Во всемирную паутину вовлекались миллионы пользователей по всему миру. Способствовало расширению пользователей и освоению электронной торговлей новых рынков создание первого понятного и удобного пользователям веб — браузера Mosaic Netscape (1994 г.), который имел широкий функционал и увеличил возможности электронной коммерции в целом.

Развитые страны вкладывают достаточно средств в развитие электронной торговли, при этом четко ощущая возможности и перспективы электронной торговли, поскольку она играет значительную роль в валовом национальном продукте этих стран.

Вместе с тем, стремительное развитие информационных и коммуникационных технологий также является одним из основных направлений структурных реформ и в экономике Узбекистана.

Под руководством Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев в нашей стране проводится ряд важных работ по «внедрению мер по развитию электронной коммерции». В сегодняшней высоко конкурентной среде каждый бизнес-субъект вынужден пользоваться возможностями электронной коммерции. Ведь электронная коммерция – это эффективное управление необходимыми ресурсами, экономное использование ресурсов, в том числе денежных и временных, ведение процессов, возможность получать прибыль «не отходя от кассы». Вот почему электронная коммерция становится неотъемлемой частью нашей жизни.

В настоящее время современная электронная коммерция - это сфера экономики, которая включает в себя все финансовые и торговые транзакции,

осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций. Электронная коммерция включает в себя не только on-line транзакции. В понятие электронной коммерции необходимо включить виды деятельности, как проведение маркетинговых исследований, определение возможностей и партнеров, поддержка связей с поставщиками и потребителями, организация документооборота.

Исходя из выше сказанных, можно определить электронную коммерцию, как комплексным понятием и включает в себя электронный обмен данными как одну из составляющих. Электронная коммерция – это сетевая модель ведения бизнеса, использующая электронные сети как основное средство коммуникации. Любая хозяйственная операция, совершенная через компьютерную сеть, в результате которой право собственности на товар или право пользования им передается от одного лица к другому, может быть представлена как электронная коммерция. Электронный бизнес можно определить как процесс, который также осуществляется через электронные

сети, но может не сопровождаться передачей права собственности или пользования товаром. Следовательно, электронная коммерция – частный случай электронного бизнеса. Мы считаем, что электронный бизнес является основой постепенной глобализации экономических отношений, в частности расчетов и платежей, осуществляемых посредством электронных технологий.

Особенности законодательного регулирования этой сферы проявляются в том, что в процессе осуществления электронной коммерческой деятельности участвуют стороны обмена электронными документами, применяются новые понятия юриспруденции, как электронный документ, электронный договор, электронная подпись, электронные платежи.

В нашей стране электронная коммерция начала развиваться начиная 2004 года. 29 апреля 2004 году №613-II был принят закон Республики Узбекистан «Об электронной коммерции». В последующем в 2015 году Закон был принят в новой редакции. Принятие Закона в новой редакции можно назвать важным началом развития законодательства по регулированию предпринимательской деятельности с активным применением ИКТ.

Цель этого закона является регулирование отношений в области электронной коммерции. Основными принципами электронной коммерции являются:

- свобода осуществления предпринимательской деятельности в электронной коммерции;
- добровольность заключения договоров в электронной коммерции;
- равенство условий участия в электронной коммерции;
- защита прав и законных интересов участников электронной коммерции.

Законом были определены следующие основные направления развития электронной коммерции в Республике Узбекистан:

- поддержка и стимулирование предпринимательской деятельности, осуществляемой посредством электронной коммерции;
- создание условий для привлечения в сферу предпринимательства, осуществляемого посредством электронной коммерции, инвестиций, современных технологий и оборудования;
- обеспечение субъектов предпринимательской деятельности правовой, экономической, статистической, производственно-технологической, научно-технической и иной информацией, необходимой для их деятельности в области электронной коммерции;

- стимулирование научно-технических исследований, подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в области электронной коммерции;
- международное сотрудничество в области электронной коммерции.

Немало важную роль в правовом регулировании электронной коммерции в Узбекистане также сыграло и принятие следующих законов:

- Закон «Об информатизации», который определил в качестве одного из основных направлений создание единого информационного пространства Республики Узбекистан и условий доступа к международным информационным сетям. Данным законом были закреплены правила документирования информации (ст. 8), доступ юридических и физических лиц к информационным ресурсам, содержащим сведения о них (ст. 14), использование информационных систем для совершения сделок (ст. 16);
- Закон «Об электронной цифровой подписи» закрепил правовые основания применения электронной цифровой подписи в документообороте.
- Закон «Об электронном документообороте», который предусматривает, что электронный документооборот может использоваться для совершения сделок (ст. 4), и где электронный документ приравнен к документу на бумажном носителе (ст. 7), что безусловно имеет важное значение для осуществления сделок в электронной коммерции.

Однако, при этом, в сфере правового регулирования электронной коммерции в современных условиях продолжают оставаться не разрешенные вопросы о целесообразности государственного регулирования в сфере электронной коммерции и о возможностях саморегулирования, об ответственности участников электронных сделок, вопросы обеспечения конфиденциальности и безопасности в сфере электронной коммерции, в том числе несанкционированного использования персональных данных. Все это требует дальнейшей разносторонней правовой научной разработки.

Литература:

1. Из доклада Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева «Народное слово» 15 мая 2018 г.

2. Абулкасимов Л.П., Пахимова Д. и другие. Социально-экономическое развитие. Т. : Издательство Г. Гулома, 2007.
3. Узбекистан: мировой финансово-экономический кризис, инновационное развитие и повышение конкурентоспособности национальной экономики / Институт экономики Академии наук Республики Узбекистан; Под ред. А.Ф. Расулева, - Т. : КОНСАУДИТИНФОРМ-НАШР, 2011.
4. lex.uz